

Odon Sirkesi Uygulamalarının Tatlı Sorgumda Verim ve Bazı Verim Bileşenleri Üzerine Etkisi

Yusuf SARITAŞ^{1*}, Hakan GEREN²¹ Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir² Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarla Bitkileri Bölümü, İzmir*Sorumlu yazar (Corresponding author): ysf_srts@hotmail.com

Geliş Tarihi (Received): 20.01.2025

Kabul Tarihi (Accepted): 28.02.2025

Özet

Bu çalışma, fındıkkabuğu atığından elde edilen odun sirkesinin farklı oranlarının tatlı sorgum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *saccharatum*) bitkisinde verim ve verimle ilişkili bazı tarımsal özellikleri üzerine etkisini saptamak amacıyla yürütülmüştür. Sincan/Ankara'da bulunan deneme arazisinde 2023 yılı yaz yetiştirme döneminde tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Denemede kontrol, gübrelili kontrol, ½gübreli kontrol+yaprağa %1 odun sirkesi, ½gübreli kontrol+yaprağa %3 odun sirkesi, ½gübreli kontrol+yaprağa %5 odun sirkesi, yaprağa %1 odun sirkesi, yaprağa %3 odun sirkesi ve yaprağa %5 odun sirkesi olmak üzere 8 farklı uygulama bitkiler üzerinde test edilmiştir. Yapraklara üç kez odun sirkesi uygulaması yapılmıştır. Çalışmada, bitki boyu, silajlık yeşil ot verimi, kuru madde (KM) oranı, KM verimi, özsu verimi, şeker oranı, şeker verimi ve teorik etanol verimi gibi özellikler ölçülmüştür. Sonuçlar, hem yalın halde hem de kimyasal gübre ile birlikte odun sirkesi uygulamalarının bitki boyu, silajlık yeşil ot verimi, KM verimi ve şeker oranı üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu ancak KM oranını ise etkilemediğini göstermiştir. Ayrıca, ½gübreli kontrol+yaprağa %5 odun sirkesi uygulamasının yüksek kuru madde ve etanol verimi bakımından kimyasal gübrelili uygulamaya alternatif olabileceği ortaya çıkmıştır. Yalın halde odun sirkesi uygulamalarının özsu verimi, şeker verimi ve etanol verimine de önemli bir etkisinin olmadığı, kimyasal gübre ile kombine odun sirkesi uygulamalarında özsu verimi, şeker verimi ve teorik etanol verimine üzerine etkisinin önemli olması ise uygulama içinde bulunan kimyasal gübreden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tatlı sorgum, odun sirkesi, yeşil ot verimi, kuru madde verimi, etanol verimi

Effects of Wood Vinegar Applications on the Yield and Some Yield Components of Sweet Sorghum

Abstract

This study was conducted to determine the effect of different rates of wood vinegar obtained from hazelnut shell waste on the yield and some yield-related agronomic characteristics of sweet sorghum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *saccharatum*). The experiment was carried out in the experimental field located in Sincan/Ankara, in the summer growing season of 2023 with 3 replications according to the coincidence blocks experimental design. In the experiment, eight different applications were tested on plants: control, control with fertilizer, ½control with fertilizer+1% wood vinegar to leaf, ½control with fertilizer+3% wood vinegar to leaf, ½control with fertilizer+5% wood vinegar to leaf, 1% wood vinegar to leaf, 3% wood vinegar to leaf and 5% wood vinegar to leaf. Applications of wood vinegar were made on the leaves of the crop three times. Some characteristics were measured such as plant height, fresh forage for silage, dry matter (DM) rate, DM yield, juice yield, sugar content, sugar yield and theoretical ethanol yield in the study. The results showed that wood vinegar applications, both alone and with chemical fertilizer, had significant effects on plant height, fresh forage for silage, DM yield and sugar content, but did not affect the DM content. In addition, it has been revealed that ½control with fertilizer+5% wood vinegar to leaf application can be an alternative to control with fertilizer application in terms of high dry matter and ethanol yield. It was determined that the applications of wood vinegar alone did not have a significant effect on juice yield, sugar yield and ethanol yield, while the significant effect of wood vinegar applications combined with chemical fertilizer on juice yield, sugar yield and ethanol yield was due to the chemical fertilizer in the application.

Keywords: Sweet sorghum, wood vinegar, forage yield, dry matter yield, ethanol yields

1. Giriş

Son yıllarda dünya genelinde kimyasal gübre, pestisit ve diğer sentetik kimyasalların sürekli kullanılmasından dolayı toprak ve çevre kirliliği önemli derecede artmıştır. Gelecekte bu problemlerin asgari düzeye indirmek, sürdürülebilir tarım politikasının izlenmesi için alternatif yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Toprak ve çevre kirliliğinin asgari düzeye indirilmesi ve sürdürülebilir bir tarım yapılabilmesi için, bitkilerin kök ve sürgün uzunluklarını artırarak ilk çimlenme evrelerini daha hızlı tamamlaması, toprak üstü organların daha iyi gelişim kazanmasını ve toprak kalitesini artıracak uygulamalar büyük önem kazanmaktadır. Bitkisel ve hayvansal kaynaklı ürünler veya uygulamalar, kimyasalların bıraktığı etkiyi azaltması bakımında bitki korumada önemli bir rol oynamaktadır. Hayvanlar, bitkiler, bakteriler veya çeşitli mineraller gibi pek çok doğal maddeden elde edilen, vektörlerle mücadelede kullanılan ve biyopestisit adı verilen bu ürünlerden birisi de odun sirkesidir (Namlı ve ark., 2014; Sarıtaş ve Namlı, 2023; Geren ve ark., 2024). Odun sirkesi, bitki biyokütlenin, termokimyasal parçalanması sonucu, biyokütle karbonizasyon sürecinde açığa çıkan dumanın yoğunlaşmasından üretilen sıvıdır. Odun sireksi, odun kömürü üretilmesi aşamasında retort denilen fırınlarda odun kömürüne dönüşümünde proliz işleminden sonra yan ürün olarak elde edilir (Fengel ve Wegener, 1984). Asetik asit, metanol, fenol, ester, asetal, keton, formik asit ve diğer pek çok organik olmak üzere odun sirkesi 200'den fazla kimyasal içermektedir (Kadota ve Nimii, 2004). Odun sirkesinin toprak kalitesini arttırdığı, zararlıları yok ettiği, bitki büyümesini arttırdığı ve bitki büyümesini düzenleyici olarak hareket ettiğine ilişkin raporlar bulunmaktadır (Namlı ve ark., 2014; Geren ve ark., 2024). Odun sirkesi sadece azotlu bileşikleri (bitki proteinleri ve serbest amino asitler gibi) önemli ölçüde artırmakla kalmaz, aynı zamanda bitkilerin topraktaki mikro elementleri almasına da yardımcı olur ve bitkilerin beslenme metabolizmasını da geliştirir (Grewal ve ark., 2018; Birol ve Günal, 2022). Odun sirkesinin ilk kullanımı

1930'lu yıllara dayanmaktadır. Japonya, Kore ve Çin gibi uzak doğu ülkelerinde bitki yetiştirme, ilaçlama, bakteri tutucu, sağlık ve gıda alanlarında kullanılmaktadır. Bitki büyümesini hızlandırıcı, zararlı bakteri gelişimini engelleyici ve toprak yapısını düzenleyici olarak Çin'deki araştırmacılar tarafından kullanılmaktadır (Zhou ve ark., 2009). Birçok bitkisel ve hayvansal atığın değerlendirilmesi sonucu elde edilen odun sirkesi tarımsal alanda kullanılmaktadır. Ceviz, fındık, badem gibi sert çekirdekli meyve kabukları, muz ağacı atıkları, köknar, meşe, çam gibi orman atıkları, ananas kabuğu, palmye boş salkımları, geniş yapraklı ağaç atıkları, hayvansal atıklar ve daha birçok materyalden odun sirkesi elde edinilebilmektedir. Pangnakorn ve ark. (2009) odun sirkesini sıvı biyogübre olarak organik soya fasulyesi yetiştiriciliği tarla denemesinde uygulamışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, yapraktan spreysel uygulama ile odun sirkesi uygulamalarının, 100 tane ağırlığı, bitki boyu gibi verim öğelerinin yanında haşere öldürücü etkisi ile soya fasulyesinde pestisit kullanımına alternatif olarak kullanılabilirliği belirtilmiştir. Odun sirkesinin topraktaki mikrobiyal aktiviteye etkisini gözlemek için üç farklı alana su, 1/300 ve 1/500 oranında seyreltilen odun sirkesi olarak 3 farklı uygulama eşit miktarda püskürtme yolu ile uygulanmıştır. Odun sirkesi uygulamaları topraktaki mikroorganizma sayısı ve aktivitesini arttırdığı tespit edilmiştir. Her iki odun sirkesi uygulamasının da mantar ve aktinomisetleri engellediği gözlemlenmiştir (Rui ve ark., 2014). Ülkemizde odun sirkesinin tarımda kullanılmasına yönelik ilk çalışma; Namlı ve ark. (2014) tarafından buğday bitkisinde odun sirkesinin farklı uygulamalarının toprak düzenleyicisi ve hastalık önleyicisi olarak tarımda kullanımını araştırmak amacıyla yürütülmüştür. Koç (2017), Buğday agro-ekosistemlerinde bazı pestisitler ve odun sirkesinin (broyler tavuk gübresinden elde edilen) bitki koruma olarak karşılaştırmalı etkilerini tespit etmek amacıyla yürüttükleri bir çalışmada odun sirkesinin toprak iyileştirici olarak faydalı olacağını bildirmiştir. Zhu ve ark. (2021) 400 kat seyreltilerek elde edilen

odun sirkesinin, kolza bitkisinin boyunu, toplam yaprak sayısını, yeşil yaprak sayısını, yaprak alanı indeksini, etkili dal sayısını ve bitki başına bakla sayısını özellikle kolza tohumu KM birikimini önemli ölçüde artırdığı saptamışlardır. Jindo ve ark. (2022) komatsuna (*Brassica rapa* var. *perviridis*) bitkisine Japon çamından elde edilen odun sirkesi ile biyokömürün kombine ve bireysel uygulamalarının bitki büyümesi üzerine etkileri üzerine yürüttükleri bir çalışmada ayrı ayrı veya kombine odun sirkesi ve biyokömür uygulamalarının bitki büyüme üzerine oldukça etkili olduğunu, ayrıca biyokömür ve odun sirkesinin daha yüksek seyreltme oranlarında uygulanması yapraklarda besin içeriği, Ca ve P birikimini arttırdığını tespit etmişler, odun sirkesi ve biyokömürün sürdürülebilir tarım için umut verici tarımsal ürün olduğunu ileri sürmüşlerdir. Sarıtaş ve Namlı (2023), fındikkabuğu ve tavuk altlığından elde edilen odun sirkelerinin 10 farklı uygulama ile mısır bitkisi verim ve verim öğeleri üzerine etkilerini saptamak amacıyla bir çalışma da odun sirkesinin verim parametreleri üzerine etkisinin yüksek olduğunu ayrıca hayvansal ve bitkisel atık olarak denemeye alınan tavuk altlığı ve fındikkabuğu odun sirkelerini birbiriyle kıyasladıklarında tavuk altlığından elde edilen odun sirkesinin daha etkili olduğu vurgulamışlardır. Ouattara ve ark. (2023) odun sirkesinin tarımda antimikrobiyal, antifungal ve böcek ilacı, bitki çimlenmesinde kullanılmasının yanında, gıda koruma, tıp ve daha birçok alanda kullanım alanının olduğu belirtilmişler, ayrıca araştırmacılar sebze ve meyve üretiminde kimyasal gübrelerin yerine kalıntı riski bırakmayan doğal bir alternatif bulmanın önemli olduğunu ve odun sirkesinin bu alternatifi karşılayan doğal bir ürün olduğunu öne sürmüşlerdir. Geren ve ark. (2024) 4 farklı odun sirkesi (OS) dozu (OS0: % 0 [kontrol], OS1: % 1, OS3: % 3 ve OS5: % 5) oranının dev kralotu (*Pennisetum hybridum*) bitkisinde yem verimi ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisini saptamak amacıyla bir çalışmada odun sirkesi uygulamalarının bitki boyu, sap sayısı, KM verimi ve kök ağırlığı üzerinde önemli etkiye sahip olduğunu ancak HP, NDF ve ADF içeriklerini

etkilemediğini tespit etmişlerdir. En yüksek KM veriminin ise OS3 uygulamasından elde edildiğini saptamışlardır. Günümüzde, artan dünya nüfusuna bağlı olarak gıda ve enerji ihtiyacı da artmakta ve büyük önem kazanmaktadır. Birçok ülkenin stratejileri özellikle gıda ve enerji sektörüne yönelik olmaktadır. Uluslararası anlaşmazlıkların temelinde genellikle enerji sorununun bulunduğu göz önüne alınırsa çözüm alternatiflerinden biri de şimdiden fosil yakıtlarla beraber tüketilmeye başlanan bitkisel etanol üretimidir (Sabancı ve ark., 2010). Enerji alanında dışa bağımlılığı bitirmek isteyen ülkeler bu ihtiyaçlarını alternatif enerji kaynaklarından karşılamak için çalışmalar yapmaktadırlar. Fosil kaynaklarının yakın gelecekte tükeneceği de düşünülecek olursa enerji ihtiyacının karşılanması için sürdürülebilir alternatif çözümler bulmak vazgeçilmez bir ihtiyaçtır (Öztürk, 2008). Bitkilerden etanol elde edilmesi, temiz ve aynı zamanda sürdürülebilir enerji özelliği olması sebebiyle üzerinde durulması gereken bir konudur (Topal ve Arslan, 2008). Tatlı sorgum etanol elde edilen bitkilerden biri olup, alternatif enerji kaynağı olarak birçok ülkede, özellikle araç yakıtlarına katılmak suretiyle kullanılan bir bitkidir (Girgin, 2012). Tatlı sorgum bitkisi (*Sorghum bicolor* var. *saccharatum*) Buğdaygiller (*Poaceae*) familyasından kendine döllen, tek yıllık ve C4 bitkisi olması nedeniyle fotosentez etkinliği yüksek bir bitkidir. Bitki sapındaki özsuda şeker oranının (%13-20) yüksek olması sebebiyle tatlı sorgum adını almıştır (Martin ve ark., 1976). Güçlü ve hızlı büyüme özelliği yanı sıra, derinlere inen ve güçlü kök yapısı ile yaprakları ve gövdesi üzerinde bulunan mum tabakası sayesinde bitkinin kuraklığa dayanıklı bir bitkidir. Tatlı sorgumun, suyu tasarruflu kullanması sayesinde diğer tür bitkilerin yetişemediği marjinal alanlarda bile yetişebilme imkânı bulmaktadır. Tatlı sorgum, kullandığı birim suya karşılık diğer tür bitkilere göre daha fazla KM üretmektedir. Toprak seçiciliği düşük tatlı sorgum, hızlı büyüme, yüksek şeker biriktirme (Erdurmuş ve ark., 2018) ve geniş adaptasyonu sayesinde kurak bölgelerde gıda, yem ve enerji elde

etmek amacıyla kullanılmaktadır. Glikozca zengin sırası kolaylıkla alkole dönüştürülebildiğinden biyoetanol üretiminde dünya üzerinde önemli bir yere sahiptir (Geren ve ark., 2013). Bu çalışmanın amacı, fındikkabuğu atığından elde edilen odun sirkesinin farklı oranlarının tatlı sorgum bitkisinde verim ve verimle ilişkili bazı tarımsal özellikleri üzerine etkisini ortaya çıkarmaktır.

2. Materyal ve Yöntem

Araştırma; Haziran 2023 ile Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara ili, Sincan ilçesi, Yenikent İlyakut Mevkiinde bulunan deneme arazisinde tarla denemesi olarak yürütülmüştür. Denemenin yürütüldüğü aylar boyunca kaydedilen ortalama sıcaklık (22.1 °C), uzun yıllar ortalamasının 0.6 °C üstünde, toplam yağış yönünden ise (3.7 mm) ise 78.5 mm altında saptanmıştır. Denemede kullanılan toprak; killi yapıda olup, toprak analizi sonuçlarına göre, toprak pH'sı 7.90, EC %1.19, kireç %10, organik madde %1.09, fosfor 6.53 kg da⁻¹, potasyum 166.9 kg da⁻¹ olarak tespit edilmiştir. Deneme alanı toprağının hafif alkalın, kireç oranının yüksek, killi bünyede, organik maddesi az, alınabilir fosfor yeterli ve potasyum ise yüksek düzeydedir. Araştırma yerinin iklim ve toprak özellikleri açısından, çalışmamızın konusu olan tatlı sorgum bitkisi yetiştiriciliğini kısıtlayıcı bir unsur bulunmamış, yapılan sulama sayesinde bitkiler başarıyla yetiştirilmiştir. Fındikkabuğu atığından elde edilen odun sirkesinin (OS) temini ve GC-MS analiz değerleri, odun sirkesi temin eden bir firmadan elde edilmiştir. Fındikkabuğundan elde edilen odun sirkesinin içeriği pH 3.48, EC 1.11 ds m⁻¹, toplam azot %0.13, toplam organik madde %0.97, toplam potasyum %0.02, toplam humik+fulvik asit %1.71 ve %98.37 nemden oluşmaktadır. Araştırmada, "Keller" isimli tatlı sorgum çeşidi kullanılmıştır. Çalışma, tarla denemesi kapsamında 2023 yılında, tek faktörlü tesadüf blokları deneme desenine göre 24 parselde 8 uygulama konulu şeklinde 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Kimyasal gübre uygulaması için deneme öncesi alınan toprak örneklerinde

NPK analizleri yapılarak tatlı sorgum için gerekli miktarı verecek şekilde eksik kalan gübre miktarları hesaplanarak ekim öncesi kontrol parseli hariç tüm parsellere uygulanmıştır. Araştırmada 8 farklı uygulama konusu incelenmiş olup, bunlar; 1) Kontrol (C), 2) Gübrelili Kontrol (G), 3) ½ Kimyasal Gübre + Yaprağa %1 Odun Sirkesi (A), 4) ½ Kimyasal Gübre + Yaprağa %3 Odun Sirkesi (B), 5) ½ Kimyasal Gübre + Yaprağa %5 (D), 6) Yaprağa %1 Odun Sirkesi (E), 7) Yaprağa %3 (F), 8) Yaprağa %5 (H) uygulamalarıdır. Erken ilkbahar döneminde deneme alanına pullukla derin sürüm yapılarak daha sonra diskaro ve tırmık kullanılarak keseksiz bir tohum yatağı oluşturulmuştur. Tohum yatağı sıcaklığı 10-12 °C'ye ulaştığında ve toprak tavında olduğu zaman markör yardımı ile 70 cm sıra arası mesafeler açılarak, 5-6 cm ekim derinliği olacak şekilde ve 10 cm sıra üzeri mesafeye tohumlar elle ekilmiştir. Ekimden sonra tohumun toprakla temasını artırmak ve üniform bir çıkış sağlamak amacıyla ise silindir çekilmiştir. Her parsel 4 sıra ve her sırada 50 adet mısır bulunacak şekilde, parsellerin genişliği 2.8 m, parsel uzunluğu 5 m ve parsel alanı 14 m² olarak ayarlanmıştır. Her bir parsel arası 1.5 metre ve bloklar arası mesafe ise 2 metre olarak hesaplanmıştır. Hasatta ise 4 tatlı sorgum sırasından kenarlarda kalan birer sıra ile parsel başlarından ve sonlarından 0.5 metrelik alan kenar tesiri olarak bırakılmıştır. Kontrol parselleri hariç her bir parselinin uygulama konusuna göre ihtiyacı olan kadar kimyasal gübreleme, toprak analiz sonucuna göre 20 kg azot ve 8 kg fosfor olarak hesaplanarak verilmiştir. Azotlu gübrenin yarısı üre formunda ve fosforlu gübrenin tamamı Triple Süper Fosfat (TSP) şeklinde ekimle birlikte taban gübresi olarak, azotlu gübrenin diğer yarısı ise üre şeklinde bitkiler 40-50 cm (8-10 yapraklı dönem) boya ulaşınca boğaz doldurma işlemi sırasında sıra aralarına uygulanmıştır. Yapraktan odun sirkesi uygulamaları ise; uygulama yapılacak parsellere 1/300 oranında seyreltilmiş odun sirkesi ekimden 20-25 gün sonra 10'ar gün arayla 3 uygulama şeklinde, bitkiler 40-50 cm boya ulaşınca kadar uygulanmıştır. Deneme arazisinde damla sulama sistemi kurulmuş

olup ekimden sonra, ikinci azotlu gübreleme ve boğaz doldurma işleminden sonra, tepe püskülü çıkarmadan hemen önce ve süt olum devresinde olmak üzere 4 (dört) kez sulama yapılmıştır. Bitki çıkışından 10-15 gün (4-5 yapraklı dönem) sonra 10 cm’de bir bitki olacak şekilde tekleme ve yabancı otlar için ilk çapalama yapılmıştır. Tatlı sorgum bitkileri 40-50 cm (8-10 yapraklı dönem) olduğunda ise ara çapası ve boğaz doldurma işlemi yapılmıştır. Tatlı sorgum tanelerinin hamur oluma ulaştığı dönemde bitkiler, toprak seviyesinden 10 cm yükseklikten biçildikten sonra; bitki boyu, silajlık yeşil ot verimi, KM oranı, KM verimi, özsu verimi, şeker oranı,

şeker verimi ve teorik etanol verimi gibi özelliklere ilişkin veriler saptanmıştır. Denemeden elde edilen veriler varyans analizine tabi tutulmuştur. Önemli farklılıkların ortaya çıktığı durumlarda, ortalamaları karşılaştırmak için %5 önemlilik düzeyinde Duncan testi uygulanmıştır.

3. Bulgular ve Tartışma

Odun sirkesi uygulamalarının tatlı sorgum bitkisinde verim ve verimle ilişkili bazı tarımsal özellikler üzerindeki etkileri Tablo1’de sunulmuştur.

Tablo 1. Odun sirkesi uygulamalarının tatlı sorgumda verim ve verimle ilişkili bazı tarımsal özellikler üzerindeki etkisi

Table 1. The effect of wood vinegar applications on the yield and some yield-related agricultural characteristics of sweet sorghum

Uygulamalar	Bitki boyu	Silajlık yeşil ot verimi	Kuru madde oranı	Kuru madde verimi
Kontrol	246.5 d	3609.2 e	30.9	1116.0 c
Gübreli kontrol	266.0 a	4634.0 a	29.2	1353.1 a
½ Gübreli Kontrol+Yaprağa % 1 Odun Sirkesi	258.1 abc	4104.6 c	30.0	1230.8 b
½ Gübreli Kontrol+Yaprağa % 3 Odun Sirkesi	261.7 ab	4316.5 b	29.7	1281.4 ab
½ Gübreli Kontrol+Yaprağa % 5 Odun Sirkesi	262.5 ab	4357.3 b	29.5	1286.6 ab
Yaprağa % 1 Odun Sirkesi	253.0 cd	3901.8 d	30.5	1191.1 bc
Yaprağa % 3 Odun Sirkesi	256.9 bc	3986.5 cd	30.2	1201.9 bc
Yaprağa % 5 Odun Sirkesi	258.1 abc	4014.0 cd	29.9	1199.3 bc
Ortalama	257.9	4115.5	30.0	1232.5
LSD(%1)	7.80	184.2	ÖD	94.5
	Özsu verimi	Şeker oranı	Şeker verimi	Teorik etanol verimi
Kontrol	1888.9 b	17.4 a	328.0 b	174.6 b
Gübreli kontrol	2371.4 a	16.4 cd	390.1 a	207.7 a
½ Gübreli Kontrol+Yaprağa % 1 Odun Sirkesi	2137.8 ab	16.8 bc	359.4 ab	191.3 ab
½ Gübreli Kontrol+Yaprağa % 3 Odun Sirkesi	2203.0 a	16.4 cd	361.4 ab	192.4 ab
½ Gübreli Kontrol+Yaprağa % 5 Odun Sirkesi	2307.2 a	16.2 d	374.5 ab	199.4 ab
Yaprağa % 1 Odun Sirkesi	1906.5 b	17.2 ab	327.6 b	174.4 b
Yaprağa % 3 Odun Sirkesi	1945.4 b	17.1 ab	332.1 b	176.9 b
Yaprağa % 5 Odun Sirkesi	1913.0 b	17.0 ab	325.2 b	173.1 b
Ortalama	2084.2	16.8	349.8	186.2
LSD (%1)	245.6	0.48	44.3	23.6

Sütun içinde, farklı harflere sahip ortalamalar arasındaki fark önemlidir. ÖD: önemli değil (not significant)

İstatistik analiz sonuçları, odun sirkesi uygulamalarının tatlı sorgum bitkisinin bitki boyu üzerinde önemli etkisinin olduğunu ortaya çıkarmıştır (Tablo 1). En yüksek bitki boyu 266.0 cm ile Gübreli Kontrol uygulamasından elde edilmiş iken, onu

istatistiki olarak aynı grupta yer alan ½Gübreli Kontrol+Yaprağa %5 Odun Sirkesi (262.5) ile ½Gübreli Kontrol+Yaprağa %3 Odun Sirkesi (261.7) uygulamaları izlemiştir. En kısa bitki boyu ise 246.5 cm ile Kontrol uygulamasından elde edilmiştir. Bitki boyuna ilişkin bulgular

değerlendirildiğinde hem yalın hem de kimyasal gübre ile birlikte uygulanan odun sirkesi uygulamaları ve artan dozlarının bitki boyunu yükselttiği saptanmıştır. Bornova/İzmir ekolojik koşullarında dev kralotu (*Pennisetum hybridum*) bitkisinde 4 farklı odun sirkesi (OS) dozu (OS0: %0 [kontrol], OS1: %1, OS3: %3 ve OS5: %5) oranı uygulayan Geren ve ark. (2024) kontrol uygulamasından itibaren OS3 dozuna kadar artan dozların bitki boylarını yükselttiği ancak OS5 uygulamasının hafifçe düşürdüğünü bildirmişlerdir. Ankara ekolojik koşullarında mısır (*Zea mays* L.) bitkisinde, bitkisel ve hayvansal atıklardan elde edilen odun sirkelerinin tohuma, yaprağa, toprağa %0.5 ve toprağa %1 dozlarını uygulayan Sarıtaş ve Namlı (2023) odun sirkesi uygulamalarının bitki boyu üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını bildirmişlerdir. Polthaneve ark. (2015) Tayland ekolojik koşullarında yürüttükleri bir çalışmada, çeltik (*Oryza sativa*) bitkisine odun sirkesi uygulamışlar ve başak oluşumu aşamasında 76 cm olan bitki boyunun, odun sirkesi uygulamasında 79 cm'ye yükseldiği, hasat aşamasında ise 111 cm'den 108 cm'ye düştüğü bildirilmişlerdir. Travero ve Mihara (2016) Filipinler ekolojik koşullarında yürüttükleri bir çalışmada soya fasulyesine (*Glycine max*) 4 farklı (T1:%10, T2:%20, T3:%30 ve T4:%0 [kontrol]) dozda odun sirkesi uygulamışlar ve T4'de 48 cm olan bitki boyunun T1'de 52 cm, T2'de 47 cm ve T3'te 50 cm olduğunu bildirmişleridir. Elde edilen bulgular, yukarıdaki çalışmalarla karşılaştırıldığında, araştırma sonuçları arasındaki farklılığın bitki türü ve odun sirkesi uygulama yöntemlerinin farklı olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. İstatistik analiz sonuçları, odun sirkesi uygulamalarının tatlı sorgum bitkisinin silajlık yeşil ot verimi üzerinde önemli etkisinin olduğunu ortaya çıkarmıştır (Tablo 1). En yüksek silajlık yeşil ot verimi 4634.0 kg da⁻¹ ile Gübreli Kontrol uygulamasından elde edilmiş iken, onu istatistiki olarak bir alt grupta yer alan ½Gübreli Kontrol+Yaprağa %5 Odun Sirkesi (4357.3 kg da⁻¹) ile ½Gübreli Kontrol+Yaprağa %3 Odun Sirkesi (4316.5 kg da⁻¹) uygulamaları izlemiştir. En düşük silajlık

yeşil ot verimi ise 3609.2 kg da⁻¹ ile Kontrol uygulamasından elde edilmiştir. Silajlık yeşil ot verimine ilişkin bulgular değerlendirildiğinde hem yalın hem de kimyasal gübre ile birlikte uygulanan odun sirkesi uygulamaları ve artan dozlarının silajlık yeşil ot verimini artırdığı saptanmıştır. Mungkunkamchaove ark. (2013) yaprakattan ve toprağa uygulama olarak, odun sirkесinin tek başına veya kombinasyon halinde uygulandığında biyokütle verimini kısmen artırdığı belirtmişlerdir. Soltanive ark. (2023) İran ekolojik koşullarında yetiştirilen soya (*Glycine max*) bitkisinde 4 farklı odun sirkesi (%0, %0.5, %1.0, %1.5) dozu ile yürüttükleri bir çalışmada %1.5'lük dozun verim öğelerini desteklediğini bildirmişlerdir. Ankara ekolojik koşullarında mısır (*Zea mays* L.) bitkisinde, bitkisel ve hayvansal atıklardan elde edilen odun sirkelerinin tohuma, yaprağa, toprağa %0.5 ve toprağa %1 dozlarını uygulayan Sarıtaş ve Namlı (2023) odun sirkesi uygulamalarının dekara yeşil bitki biyokütlesini önemli ölçüde artırdığını bildirmişlerdir. Gül ve Baytekin (1999) Diyarbakır ili Çınar ilçesi ekolojik koşullarında yürüttükleri bir çalışmada yeşil ot verimini 5355-8173 kg da⁻¹, Sevimay ve ark. (2001) Ankara ekolojik koşullarında iki yıl süre ile üç farklı silaj sorgum çeşidiyle yürüttükleri bir çalışmada yeşil ot verimini 1986-3637 kg da⁻¹, Karadağ ve Özkurt (2014) Tokat-Kazova ekolojik koşullarında 2128-4764 kg da⁻¹, Geren ve ark. (2011) ikinci ürün olarak Bornova ekolojik şartlarında ortalama 5600 kg da⁻¹, Girgin (2012) ikinci ürün olarak Bornova ekolojik koşullarında 6008-7823 kg da⁻¹, Yöner ve ark. (2021) 2969-5815 kg da⁻¹, Göler ve Özyazıcı (2024) ise 2247-12029 kg da⁻¹ arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ile diğer literatür sonuçları arasındaki farklılıkların nedenleri; deneme kullanılan genotip, lokasyon, iklim ve hasat zamanı gibi unsurların farklı olması ile açıklanabilir. İstatistik analiz sonuçları, odun sirkesi uygulamalarının tatlı sorgum bitkisinde KM oranı üzerinde önemli bir etkisinin olmadığını ortaya çıkarmıştır (Tablo 1). Bitkilerin farklı ekolojilerdeki performanslarını, çevre koşullarından

kaynaklanan etkilerden arındırarak, biyokütle üretimleri açısından saptamada güvenilir bir ölçüt olan ve daha kesin bir sonuç elde edebilmek amacıyla incelenen KM oranı özelliği, özellikle yem bitkilerinde ve silaj yapımında çok büyük önem taşımaktadır (Soya ve ark., 2004). KM oranı hayvan beslemede taze olarak kullanma, silaj yapımında ve sıra üretiminde çok büyük önem taşımaktadır (Avcıoğlu ve ark., 2009). Saritaş ve Namlı (2023) mısır (*Zea mays* L.) bitkisinde, farklı odun sirkesi uygulamalarının KM oranı üzerinde önemli bir etkisinin olduğunu bildirmişlerdir. Geren ve ark. (2011) ikinci ürün olarak Bornova koşullarında tatlı sorgum bitkisinde KM oranının %27.3-29.0, Girgin (2012) yazlık ikinci ürün olarak Bornova koşullarında tatlı sorgumda KM oranının %26-32, Kocaöner (2014) KM oranının %29-31 arasında değiştiğini ve ortalama KM oranının %30 olduğunu, Chakravarthi ve ark. (2017) tatlı sorgumda KM içeriğinin %11-38 arasında değiştiğini ve ortalama %26 olduğunu, Yücel ve Erkan (2020) yıllara ve çeşitlere göre değişmekle birlikte KM oranının %24-38 arasında değiştiğini, Kaplan (2021) ise KM oranının %29-31 olduğunu tespit etmişlerdir. Elde edilen bulgular; Geren ve ark. (2011), Girgin (2012), Kocaöner (2014) ve Kaplan (2021)'in sonuçları ile benzerlik göstermektedir. İstatistik analiz sonuçları, odun sirkesi uygulamalarının tatlı sorgum bitkisinin KM verimi üzerinde önemli etkisinin olduğunu ortaya çıkarmıştır (Tablo 1). En yüksek KM verimi 1353.1 kg da⁻¹ ile Gübreli Kontrol uygulamasından elde edilmiş iken, onu istatistiki olarak aynı grupta yer alan ½Gübreli Kontrol+Yaprağa %5 Odun Sirkesi (1286.6 kg da⁻¹) ile ½Gübreli Kontrol+Yaprağa %3 Odun Sirkesi (1281.4 kg da⁻¹) uygulamaları izlemiştir. En düşük KM verimi ise 1116.0 kg da⁻¹ ile Kontrol uygulamasından elde edilmiştir. KM verimine ilişkin bulgular değerlendirildiğinde hem yalın hem de kimyasal gübre ile birlikte uygulanan odun sirkesi uygulamaları ve artan dozlarının kuru madde verimini artırdığı saptanmıştır. Koç ve ark. (2020) Muş ili ekolojik koşullarında 6 farklı odun sirkesi (%0.5, %1, %2, %3, %4 ve %5) dozu uygulamalarının

buğday bitkisinde pestisit olarak kullanılması amacıyla yürüttükleri bir çalışmada, odun sirkesinin artan dozlarının kontrol uygulamasına göre buğdayda tane verimini artırdığını bildirmişlerdir. Ankara ekolojik koşullarında mısır bitkisinde, bitkisel ve hayvansal atıklardan elde edilen odun sirkelerinin farklı uygulama yöntemlerini (tohuma, yaprağa, toprağa %0.5 ve toprağa %1 dozlarını) uygulayan Saritaş ve Namlı (2023) odun sirkesi uygulamalarının dekara KM biyokütlesini önemli derecede artırdığını bildirmişlerdir. Bornova/İzmir ekolojik koşullarında *Pennisetum hybridum* bitkisinde 4 farklı OS dozu uygulayan Geren ve ark. (2024), en yüksek KM verimini OS3, en düşük KM verimini ise OS0 (kontrol) uygulamasından elde etmişlerdir. OS0 (kontrol) uygulamasından itibaren OS3 dozuna kadar artan dozların KM verimini artırdığını ancak OS5 uygulamasının hafifçe azalttığını bildirmişlerdir. Jothityangoon ve ark. (2008) Tayland ekolojik koşullarında yürüttükleri bir çalışmada, yapraktan ve topraktan olmak üzere 4 farklı odun sirkesi (0, %2, %3 ve %5) dozunu yarfıstığı (*Arachis hypogea*) bitkisine uygulamışlar ve odun sirkesi dozunun arttıkça kuru ot veriminin de arttığını bildirmişlerdir. Karimian ve ark. (2022) İran ekolojik koşullarında yemlik mısır yetiştiriciliğinde biyokömür ve odun sirkesinin birlikte kullanılmasının bitkinin kuru ağırlığını arttırdığını, Akley ve ark. (2023) odun sirkesini topraktan ve yapraktan uygulamak, bürölce verimliliğini arttırmak için umut verici olduğunu, Wang ve ark. (2019) odun sirkesinin buğday tohumu ile muamele edilmesinin çimlenmeyi ve büyümeyi teşvik ettiği, KM miktarını ve kuraklık stresine toleransını artırdığını bildirmişlerdir. Girgin (2012) ikinci ürün yazlık ekim olarak Bornova ekolojik şartlarında KM veriminin 1021-1293 kg da⁻¹, Çoban ve Acar (2018) 1794-2581 kg da⁻¹, Yücel ve ark. (2018) iki yıllık birleştirilmiş sonuçlara göre GAP ekolojik şartlarında KM veriminin 3619.8-6910.4 kg da⁻¹, Çukurova ekolojik şartlarında ise 7178-24626 kg da⁻¹, Geren ve ark. (2019) KM veriminin 992-1204 kg da⁻¹, Kara ve ark. (2019) ortalama KM verimini 1334 kg da⁻¹, Kaplan (2021) KM

verimi 2698-3496 kg da⁻¹, Öktem ve ark. (2021b) KM veriminin 2521-5599 kg da⁻¹, Yöner ve ark. (2022) Akdeniz tipi iklim koşullarında ikinci ürün olarak yürüttükleri bir çalışmada KM veriminin 1105-2837 kg da⁻¹, Göler ve Özyazıcı (2024) Mardin ili Kızıltepe ilçesinde 10 farklı genotiple ikinci ürün olarak yürüttükleri bir çalışmada 2867-3346 kg da⁻¹ arasında değiştiğini tespit etmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ile diğer literatür sonuçları arasındaki farklılıkların nedenleri; çeşit, lokasyon, iklim, ekim ve hasat zamanı gibi unsurların farklı olması ile açıklanabilir. Kimyasal gübre ile birlikte uygulanan odun sirkesi uygulamaları özsu verimini önemli düzeyde artırırken, yalın halde odun sirkesi uygulamaları ise özsu verimini artırsa da istatistiki olarak kontrol grubu ile aynı grupta yer almışlardır (Tablo 1). En yüksek özsu verimi 2371.4 l da⁻¹ ile Gübrelili Kontrol uygulamasından elde edilmiş iken, onu istatistiki olarak aynı grupta yer alan ½Gübrelili Kontrol+Yaprağa %5 Odun Sirkesi (2307.2 l da⁻¹) ile ½Gübrelili Kontrol+Yaprağa %3 Odun Sirkesi (2203.0 l da⁻¹) uygulamaları izlemiştir. En düşük özsu verimi ise 1888.9 l da⁻¹ ile Kontrol uygulamasından elde edilmiştir. Özsu veriminin yüksek olması şeker ve biyoetanol veriminin yüksek olmasına doğrudan katkı sağlayan en önemli unsurlardan biridir. TsuchihashiandGoto (2004) Doğu Java ekolojik koşullarında yürüttükleri bir çalışmada tatlı sorgumda özsu verimini 2347-3296 l da⁻¹, Reddyve ark. (2005) Patancheru-Hindistan koşullarında 1210-1850 l da⁻¹, Chavanve ark. (2009) Rahuri-Hindistan koşullarında 14 farklı tatlı sorgum çeşidi ile yürüttükleri çalışmada özsu verimini 269-1137 l da⁻¹, Geren ve ark. (2011) ikinci ürün olarak Bornova ekolojik koşullarında 1300-1700 l da⁻¹, Girgin (2012) ikinci ürün yazlık ekim Bornova ekolojik şartlarında 1158-1853 l da⁻¹, Sadighfard ve Geren (2022) Bornova ekolojik koşullarında ikinci ürün olarak iki yıl boyunca yürüttükleri bir çalışmada 91-227 ml bitki⁻¹ arasında değiştiğini bildirmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ile diğer literatür sonuçları arasındaki farklılıkların nedenleri; çeşit, yöntem ve lokasyon gibi unsurların farklı

olması ile açıklanabilir. İstatistik analiz sonuçları, odun sirkesi uygulamalarının tatlı sorgum bitkisinin şeker oranı üzerinde önemli etkisinin olduğunu ortaya çıkarmıştır (Tablo 1). En yüksek şeker oranı verimi %17.4 ile Kontrol uygulamasından elde edilmiş iken, onu istatistiki olarak aynı grupta yer alan Yaprağa %1 Odun Sirkesi (%17.2) ile Yaprağa %3 Odun Sirkesi (%17.1) uygulamaları izlemiştir. En düşük şeker oranı ise %16.2 ile ½Gübrelili Kontrol+Yaprağa %5 Odun Sirkesi uygulamasından elde edilmiştir. Yukarıda şeker oranı incelendiğinde, bitkilere uygulanan gübrelili kontrol ve odun sirkesi uygulamalarının kontrol uygulamasına göre şeker oranını azalttığını ortaya çıkarmıştır. Şeker oranı elde edilecek şeker verimi ve etanol verimine doğrudan etkisi vardır. Yüksek şeker oranı ile yüksek bitki özsu miktarının bir araya geldiğinde biyoetanol verim de yüksek olmaktadır. Tatlı sorgumda hasat dönemi ilerledikçe bitki özsu içerisindeki şeker oranının arttığı birçok araştırmacı bildirmiştir (TsuchihashiandGoto, 2004; Almodaresve ark., 2007; Chavanve ark., 2009; Zhaove ark., 2009). Ayrıca yapılan bazı çalışmalarda N dozu uygulamalarının da artması şeker oranının azalmasına neden olduğu belirtilmiştir (Ricaud ve Arceneaux, 1990; Kacar, 1986; Kacar ve Katkat, 1999). Tatlı sorgumda şeker oranını, Almodaresve ark. (2007) Isfahan-İran koşullarında %14.2-17.1, Almodaresve ark. (2008) Isfahan-İran koşullarında %21.7, Avcıoğlu ve ark. (2009) %15-19, Chavanve ark. (2009) Hindistan koşullarında %18.0-21.0, Geren ve ark. (2011) Bornova koşullarında %10.7-13.2, Girgin (2012) yazlık ikinci ürün Bornova ekolojik şartlarında %14.7-17.3, Subramanian (2013) %6.2-20.7, Koncaöner (2014) %14.7-17.1, Geren ve ark. (2019) %7.5-16.1, Öktem ve ark. (2018) %13.36-20.40, Yucel ve ark. (2020) %10-17, Sadighfard ve Geren (2022) %12.7-19.2, Yücel ve ark. (2022) ise %12.25-20.00 arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ile diğer literatür sonuçları arasındaki farklılıkların nedenleri; deneme kullanılan genotip, denemenin yürütüldüğü ekoloji, hasat zamanı ve uygulama yöntemlerinin farklı olması ile

açıklanabilir. Kimyasal gübre ile birlikte uygulanan odun sirkesi uygulamaları şeker verimini önemli düzeyde artırırken, yalın halde odun sirkesi uygulamalarının ise şeker verimine etkisi önemsiz bulunmuş ve istatistiki olarak kontrol grubu ile aynı grupta yer almışlardır (Tablo 1). En yüksek şeker verimi 390.1 kg da⁻¹ ile Gübrelili Kontrol uygulamasından elde edilmiş iken, onu istatistiki olarak aynı grupta yer alan ½Gübrelili Kontrol+Yaprağa %5 Odun Sirkesi (374.5 kg da⁻¹) ile ½Gübrelili Kontrol+Yaprağa %3 Odun Sirkesi (361.4 kg da⁻¹) uygulamaları izlemiştir. En düşük şeker verimi ise 325.2 kg da⁻¹ ile Yaprağa %5 Odun Sirkesi uygulamasından elde edilmiştir. Şeker verimine biyokütle, özsu verimi ve şeker oranının doğrudan etkisi vardır. Clegg ve ark. (1986) Nebraska-ABD ekolojik koşullarında tatlı sorgumun şeker veriminin 374-579 kg da⁻¹, Tsuchihashi and Goto (2004) Doğu Java ekolojik koşullarında 286-401 kg da⁻¹, Geren ve ark. (2011) ikinci ürün Bornova ekolojik koşullarında 134-178 kg da⁻¹, Girgin (2012) yazlık ikinci ürün olarak Bornova ekolojik koşullarında yürüttüğü çalışmada şeker verimini 200-287 kg da⁻¹, Kocaöner (2014) 113-118 kg da⁻¹, Öktem ve ark. (2021a) 347-792 kg da⁻¹ arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ile diğer literatür sonuçları arasındaki farklılıkların nedenleri; deneme kullanılan genotip, denemenin yürütüldüğü ekoloji hasat zamanı ve uygulama yöntemlerinin farklı olması ile açıklanabilir. Kimyasal gübre ile birlikte uygulanan odun sirkesi uygulamaları teorik etanol verimini önemli düzeyde artırırken, yalın halde odun sirkesi uygulamalarının ise teorik etanol verimine etkisi önemsiz bulunmuş ve istatistiki olarak kontrol grubu ile aynı grupta yer almışlardır (Tablo 1). En yüksek özsu verimi 207.7 l da⁻¹ ile Gübrelili Kontrol uygulamasından elde edilmiş iken, onu istatistiki olarak aynı grupta yer alan ½Gübrelili Kontrol+Yaprağa %5 Odun Sirkesi (199.4 l da⁻¹) ile ½Gübrelili Kontrol+Yaprağa %3 Odun Sirkesi (192.4 l da⁻¹) uygulamaları izlemiştir. En düşük teorik etanol verimi ise 173.1 l da⁻¹ ile Yaprağa %5 Odun Sirkesi uygulamasından elde edilmiştir.

Etanol verimi üzerinde biyokütle, özsu verimi ve şeker oranının etkisi yüksektir. Geren ve ark. (2011) ikinci ürün Bornova koşullarında Keller isimli tatlı sorgum çeşidinin teorik etanol verim ortalamasını 83.1 l da⁻¹, Tamang ve ark. (2011) Texas ekolojik koşullarında 169.2-233.0 l da⁻¹, Girgin (2012) yazlık ekim ikinci ürün olarak Bornova ekolojik koşullarında 106.9-153.0 l da⁻¹, Gajanan ve Suhas (2016) Hindistan ekolojik koşullarında 108.4-194.0 l da⁻¹, Öktem ve ark. (2021a) Şanlıurfa ekolojik koşullarında 185.1-421.6 l da⁻¹, Yucelve ark. (2020) 49 tatlı sorgum genotipi ile Adana ekolojik şartlarında 7.58-54.65 ml bitki⁻¹ arasında değişim gösterdiğini bildirmişlerdir. Araştırmadan elde edilen sonuçlar ile diğer literatür sonuçları arasındaki farklılıkların nedenleri; çeşit, lokasyon, yöntem ve hasat zamanı gibi unsurların farklı olması ile açıklanabilir.

4. Sonuç

Tatlı sorgum bitkisine farklı dozlarda yalın halde ya da kimyasal gübre ile kombine olarak uygulanan odun sirkesinin verim ve verimle ilişkili bazı tarımsal özellikleri üzerine etkisini tespit etmeyi amacıyla yürütülen bu çalışmada; kontrol uygulamasına göre odun sirkesi uygulama dozlarının verim öğelerine etkisinin önemli ve olumlu etkisinin olduğu saptanmıştır. Ayrıca karasal iklim kuşağı içerisinde yer alan yıllık ortalama toplam 350 mm yağış alan ve bu yağışın yaklaşık %15'ini yaz ayları içerisinde alan Ankara ilinde tatlı sorgum bitkisinin ikinci ürün olarak başarıyla yetiştirilebileceği de tespit edilmiştir. Ülkemizde, odun sirkesinin bitki verim ve verim parametreleri üzerine etkisini araştırmak amacıyla yürütülmüş yeteri kadar çalışmalar bulunmamaktadır. Bu çalışma bir vejetasyon boyunca yürütülen tarla denemesi sonuçlarını içermektedir. Elde edilen bulgulara göre, yöre koşullarında yüksek kuru madde ve etanol verimi için ½Gübrelili Kontrol+Yaprağa %5 Odun Sirkesi uygulamasının önerilebileceği ortaya çıkmıştır. Odun sirkesi etkisinin daha iyi anlaşılması için, uzun yıllar boyunca farklı bitkilerde, farklı dozlar ve farklı uygulama yöntemleri kullanılarak ekonomik analizleri de ele alınarak yeni çalışmalar yapılmalıdır.

Yazarların Katkı Beyanı

Yazarlar makaleye eşit katkıda bulduklarını, makalenin yayına hazır son halini gördüklerini/okuduklarını ve onayladıklarını beyan ederler.

Çıkar Çatışması Beyanı

Tüm yazarlar, bu çalışma için herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmektedir.

Açıklama

Bu çalışma birinci yazarın doktora tezinden üretilmiştir.

Kaynaklar

Akley, E.K., Ampim, P.A.Y., Obeng, E., Sanyare, S., Yevu, M., Owusu Danquah, E., Asirifi Amoako, O., Tengey, T.K., Avedzi, J.K., Avornyo, V.K., Neindow, A.F., Seidu, A.F., 2023. Wood vinegar promotes soil health and the productivity of cowpea. *Agronomy*, 13(10): 2497.

Almodares, A., Hadi, M.R., Ahmadpour, H., 2008. Sorghum stem yield and soluble carbohydrates under different salinity levels. *African Journal of Biotechnology*, 7(22): 4051-4055.

Almodares, A., Hadi, M.R., Ranjbar, M., Taheri, R., 2007. The effects of nitrogen treatments, cultivars and harvest stages on stalk yield and sugar content in sweet sorghum, *Asian Journal of Plant Sciences*, 6(2): 423-426.

Avcıoğlu, R., Geren, H., Kavut, Y.T., 2009. Yembitkileri, 'Buğdaygil ve Diğer Familyalardan Yembitkileri'. (Ed. R. Avcıoğlu, Y. Kradağ, R. Hatipoğlu) Bölüm 23.1, Sorghum, Sudanotu ve Sorghum x Sudanotu Melezi, TC Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, TÜGEM, 3, 680-701.

Biröl, M., Günal, E., 2022. Odun sirkesinin tarımda kullanımı. *Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi*, 9(1): 596-608.

Chakravarthi, M.K., Reddy Y.R., Rao K.S., Ravi A., Punyakumari B., Ekambaram B., 2017. A study on nutritive value and chemical composition of sorghum fodder. *International Journal of Science, Environment and Technology*, 6(1):104-9.

Chavan, U.D., Patil, J.V., Shinde, M.S., 2009. An assessment of sweet sorghum cultivars for ethanol production. *Sugar Tech*, 11(4):319-323.

Clegg, M.D., Gorz, H.J., Maranville, J.W., Haskins, F.A., 1986. Evaluation of agronomic and energy traits of Wray sweet sorghum and the N39 x Wray hybrid, *Energy in Agriculture*, 5:49-54pp.

Çoban, Ü., Acar, R., 2018. Farklı tohum yataklarına ekilen sorgum sudan otu çeşitlerinin verim ve bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi. *Bahri Dağdaş Bitkisel Araştırma Dergisi*, 7(2): 32-38.

Erdurmuş, C., Yücel, C., Çınar, Ç., Yegin, A.B., Öten, M., 2018. Bioethanol and sugar yields of sweet sorghum. *The International Journal of Engineering and Science*, 7(11): 21-26.

Fengel, D., Wegener, G., 1984. Wood Chemistry. Ultrastructure, Reactions, 227-239. <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pol.1985.130231112> (Erişim tarihi: 01.01.2025).

Gajanan, S., Suhas, P.W., 2016. Nitrogen response of sweet sorghum genotypes during rainy season. *Current Science*, 110(9): 1699-1703.

Geren, H., Avcıoğlu, R., Girgin, V.Ç., 2013. Effects of different nitrogen levels on stalk yield and ethanol productivity of sweet sorghum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *saccharatum*) under Mediterranean climatic conditions. *Proceedings of 24th International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry*, Kongre Bildiriler Kitabı, September 25–28, Sarajevo.

- Geren, H., Avcıoğlu, R., Kavut, Y.T., Sakinoğlu Oruç, Ç., Öztarhan, H., 2011. İkinci ürün olarak yetiştirilen şeker darısının (*Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *saccharatum*) verim ve verimle ilgili diğer bazı özellikleri üzerine bir ön araştırma, *Türkiye 4. Tohumculuk Kongresi*, Kongre Bildiriler Kitabı, 14-17 Haziran, Samsun.
- Geren, H., Kır, B., Kavut, Y.T., 2019. Farklı biçim zamanlarının tatlı darı (*Sorghum bicolor* var. *saccharatum*) çeşitleri üzerinde verim ve bazı yem kalite unsurlarına etkisi. *Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 56(2): 249-255.
- Geren, H., Ələsgərova, S., Mehtiyev, Ə., Quliyeva, L., 2024. Odun sirkəsi uygulamasına *Pennisetum hybridum*'un tepkisi. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 9(2): 211-220.
- Girgin, V.Ç., 2012. Bornova koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen tatlı sorgum (*Sorghum bicolor* L.)'da farklı azot dozlarının bazı tarımsal ve teknolojik özelliklere etkisi üzerinde araştırmalar. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
- Göler, M., Özyazıcı, M.A., 2024. İkinci ürün olarak yetiştirilen bazı tatlı sorgum [*Sorghum bicolor* var. *saccharatum* (L.) Mohlenbr.] genotiplerinin verim ve verim öğelerinin belirlenmesi. *Journal of Agriculture Faculty of Ege University*, 61(1): 87-102.
- Grewal, A., Abbey, L., Gunupuru, L.R., 2018. Production, prospects and potential application of pyroligneous acid in agriculture. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 135: 152-159.
- Gül, İ., Baytekin, H., 1999. Diyarbakır sulu koşullarında ikinci ürün olarak yetiştirilen silaj sorgum çeşitlerinde farklı bitki sıklıklarının verim ve bazı karakterlere etkisi üzerinde bir araştırma, *Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi*, Kongre Bildiriler Kitabı, 15-18 Kasım, Adana.
- Jindo, K., Goron, T.L., Kurebito, S., Matsumoto, K., Masunaga, T., Mori, K., Tokunari, T., 2022. Sustainable plant growth promotion and chemical composition of pyroligneous acid when applied with biochar as a soil amendment. *Molecules*, 27(11): 3397.
- Jothityangkoon, D., Koolachart1, R., Wanapat1, S., Wongkaew, S., Jogloy, S., 2008. Using wood vinegar in enhancing peanut yield and in controlling the contamination of aflatoxin producing fungus. *International Crop Science*, 4: 253-253.
- Kacar, B., Katkat, V., 1999. Gübreler ve Gübreleme Tekniği, Uludağ Üniversitesi Güç.Vakfı Yayın No:144, Vipaş Yayın No:20, 531s, Bursa
- Kacar, B., 1986. Bitki Besleme, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 637, Ankara, 318s.
- Kadota, M., Niimi Y., 2004. Effects of cytokinin types and their concentrations on shoot proliferation and hyperhydrocity in vitro pear cultivar shoots. *Plant Cell Tissue Organ Culture*, 72: 261-265.
- Kaplan, S., 2021. Diyarbakır koşullarında farklı tatlı sorgum çeşitlerinin biyokütle verimi ve silaj kalite özelliklerinin saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Şırnak Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Şırnak.
- Kara, E., Sürmen, M., Erdoğan, H., 2019. Katı biyogaz atığı uygulamalarının sorgum ve sorgum x sudanotu melezi bitkilerinde yem verimi ve kalitesi üzerine etkileri. *Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi*, 5: 355-361.
- Karadağ, Y., Özkurt, M., 2014. İkinci ürün olarak yetiştirilebilecek silajlık sorgum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench) çeşitlerinde farklı sıra aralıklarının verim ve kalite üzerine etkisi. *Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 31(1): 19-24.

- Karimian, N., Motaghian, H., Iranipour, R., Khalili Moghadam, B., 2022. Effect of Application of Biochar and Wood Vinegar on Some Chemical and Microbiological Properties of Soil under Forage Corn Cultivation. *Journal of Water and Soil Conservation*, 29 (3); 23-44.
- Kocaöner, N., 2014. Tatlı Darı (*Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *saccharatum*) ve Yemlik Karpuz (*Citrillus lanatus* (Thunb.) Matsum.&Nakai var. *citroides* (Balley Mansf.)'un Söke/Aydın Koşullarına Adaptasyonu Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarla Bitkileri Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. 1-61.
- Koç, İ., Yardım, E.N., Yıldız, Ş., 2017. In vitro şartlarında küf etmenlerine karşı tavuk gübresinden elde edilmiş odun sirkesinin antifungal etkisi, *Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi*, 27(4): 516-520.
- Koç, İ., Yıldız, Ş., Yardım, E.N., 2020. A research on the effects of pesticides and wood vinegar on weeds and cultivated plants in wheat agro-ecosystem. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi*, 23(2): 94-106.
- Martin J, Leonard W, Stamp D., 1976. Principles of Field Crop Production, *Collier McMillan Publishers*: 383-404.
- Mungkumchao, T., Kesmla, T., Pimratch, S., Toomsan, B., Jothityangkoon, D., 2013. Wood vinegar and fermented bioextracts: Natural products to enhance growth and yield of tomato (*Solanum lycopersicum* L.). *Scientia Horticulturae*, 154:66-72.
- Namlı, A., Akça, M. O., Turgay, E. B., Soba, M. R., 2014. Odun Sirkesinin Tarımsal Kullanım Potansiyelinin Araştırılması. *Toprak Su Dergisi*, 3 (1); 44-52.
- Ouattara, H. A. A., Niamke, F. B., Yao, J. C., Amusant, N., Garnier, B., 2023. Wood Vinegars: Production Processes, Properties, and Valorization. *Forest Products Journal*, 73 (3); 239-249.
- Öktem, A., Demir, D., Öktem, A.G., 2021a. Geç olgunlaşma süresine sahip bazı tatlı sorgum (*Sorghum bicolor* var. *saccharatum* (L.) Mohlenbr.) genotiplerinin tane verimi ve biyoyakıt öğelerinin belirlenmesi. *Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi*, 36 (3): 488-500.
- Öktem, A., Öktem A.G., Avcıoğlu, E., 2018. Determination of yield and biofuel potential of some early sweet sorghum (*Sorghum bicolor* var. *saccharatum* (L.) Mohlenbr.) Genotypes. IX International Scientific Agriculture Symposium-Agrosym 2018, Jahorina, 04-07 October, Bosnia and Herzegovina. Pp.753-758.
- Öktem, A., Öktem, A. G., Demir, D., 2021b. Geç olum süresine sahip bazı tatlı sorgum (*Sorghum bicolor* var. *saccharatum* (L.) Mohlenbr.) genotiplerinin biyokütle verimi ve yem kalitesinin belirlenmesi. *Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi*, 7(2), 315-325.
- Öztürk, H., 2008. Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Kullanımı, Teknik Yayınevi, Ankara, 367s.
- Pangnakorn, U., Watanasorn, S., Kuntha, C., Chuenhooklin, S., 2009, Application of Wood Vinegar To Fermented Liquid Bio-Fertilizer for Organic Agriculture on Soybean. *Asian Journal of Food and Agro-Industry*, 2(Special Issue).
- Polthanee, A., Kumla, N, Simma, B., 2015. Effect of *Pistia stratiotes*, cattle manure and wood vinegar (pyroligneous acid) application on growth and yield of organic rainfed rice, *Paddy and Water Environment*, 13(4):337-342.
- Reddy, B.V.S., Ramesh, S., Reddy, P.S., Ramaiah, B., Salimath, P.M., Kachapur, R., 2005. Sweet sorghum-a potential alternate raw material for bio-ethanol and bioenergy, *International Sorghum and Millets Newsletter*, 46: 79–86pp.

- Ricaud, R., Arceneaux, A., 1990. Sweet sorghum research on biomass and sugar production in 1990, Report of projects, Louisiana Agricultural Experiment Station, Department of Agronomy, Louisiana State University, 136-139pp.
- Rui, Z., Wei, D., Zhibin, Y., Chao, Z., Xiaojuan, A., 2014. Effects of Wood Vinegar on the Soil Microbial Characteristics. *Journal of Chemical and Pharmaceutical Research*, 6 (3): 1254-60.
- Sabancı, A., Ören, M.N., Yaşar, B., Öztürk, H.H., Atal, M., 2010. Türkiye’de biyodizel ve biyoetanol üretiminin tarım sektörü açısından değerlendirilmesi, *Ziraat Mühendisleri Odası 7. Teknik Kongresi*, Kongre Bildiriler Kitabı, 11-15 Ocak, Ankara.
- Sadighfard, S., Geren, H., 2022. Effect of different nitrogen and potassium levels on ethanol yield and some yield parameters of sweet sorghum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench var. *saccharatum*). *Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology*, 10(9): 1769-1777.
- Sarıtaş, F., Namlı, F., 2023. Farklı materyallerden elde edilen odun sirkesinin mısır bitkisinde verim ve verim öğeleri üzerine etkisi, *Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi*, 11(2):154-161.
- Sevimay, C.S., Hakyemez, H.B., İpek, A., 2001. Ankara sulu koşullarında yetiştirilen silaj sorgum çeşitlerinde farklı azotlu gübre dozlarının verim ve bazı tarımsal karakterlere etkisi, Türkiye 4.Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, 61-66s.
- Soltani, S.A.P, Modarres-Sanavy, S.A.M., Sadat Asilan, K., 2023. The effect of wood vinegar and biochar on the quantitative and qualitative yield of soybean in water shortage condition, *Environmental Stresses in Crop Sciences*, 15(4): 907-920.
- Soya, H., Avcıoğlu, R., Geren, H., 2004. Yembitkileri, Hasad Yayıncılık Ltd. Şti. PK:212 Kadıköy-İstanbul, 223s.
- Subramanian, S.K., 2013, Agronomical, physiological and biochemical approaches to characterize sweet sorghum genotypes for biofuel production. PhD Thesis. p.205, Department of Agronomy College of Agriculture. Kansas State University, Manhattan, Kansas.
- Tamang, P.L., Bronson, K.F., Malapati, A., Schwartz, R., Johnson, J., Moore Kucera, J., 2011. Nitrogen requirements for ethanol production from sweet and photoperiod sensitive sorghums in the Southern High Plains. *Agronomy Journal*, 103: 431-440.
- Topal, M., Arslan, E.I., 2008. Biyokütle Enerjisi ve Türkiye. VII. Ulusal temiz Enerji Sempozyumu, 242-248s.
- Travero, J.T., Mihara, M., 2016. Effects of pyroligneous acid to growth and yield of soybeans (*Glycine max*). *International Journal of Environmental and Rural Development*, 7-1: 50-54.
- Tsuchihashi, N., Goto, Y., 2004. Cultivation of sweet sorghum (*Sorghum bicolor* (L.) Moench) and determination of its harvest time to make use as the raw material for fermentation, practiced during rainy season in dry land of Indonesia. *Plant Production Science*, 7(4): 442-448.
- Wang, Y., Qiu, L., Song, Q., Wang, S., Wang, Y., Ge, Y., 2019. Root proteomics reveals the effects of wood vinegar on wheat growth and subsequent tolerance to drought stress. *International Journal of Molecular Sciences*, 20(4): 943.
- Yönter, F., Zere Taşkın, S., Bilgili, U., 2022. Effects of different nitrogen doses on forage yield of some sweet sorghum [*Sorghum bicolor* var. *saccharatum* (L.) Mohlenb.] Varieties. *Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 36(1): 119-128.
- Yucel, C., Yucel, D., Hatipoglu, R., Dweikat, I., 2022. Research on the potential of some sweet sorghum genotypes as bioethanol source under Mediterranean conditions. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry*, 46(2): 141-151.

- Yucel, D., Hizli, H., Yucel, C., Dweikat, I.M., 2020. Genetic variability, heritability, and genetic advance for ethanol yield and yield components in sweet sorghum (*Sorghum bicolor* var. *saccharatum* (L.)). *International Journal of Innovative Approaches in Agricultural Research*, 4(1): 21-32.
- Yücel, C., Hatipoğlu, R., Dweikat, İ.M., İnal, İ., Gündel, F., Yucel, H., 2018. Farklı tatlı sorgum (*Sorghum bicolor* var. *saccharatum* (L.) Mohlenbr.) genotiplerinin Çukurova ve GAP bölgelerinde biyo-etanol üretim potansiyellerinin saptanması. TUBITAK (1003) 114O945 Nolu Proje Sonuç Raporu. 302s.
- Yucel, C., Erkan, M.E., 2020. Evaluation of forage yield and silage quality of sweet sorghum in the Eastern Mediterranean region. *Journal of Animal and Plant Science*, 20(4): 923-930.
- Zhao, Y.L., Dolat, A., Steinberger, Y., Wang, X., Osman, A., Xie, G.H., 2009, Biomass yield and changes in chemical composition of sweet sorghum cultivars grown for biofuel, *Field Crops Research*, 111:55–64pp.
- Zhou, L., Jiange, E., Li, B., 2009. Effect of wood vinegar on seed germination and water implantation of corn. *Journal of Northeast Agricultural University*, 16(2): 6-11.
- Zhu, K., Gu, S., Liu, J., Luo, T., Khan, Z., Zhang, K., Hu, L., 2021. Wood vinegar as a complex growth regulator promotes the growth, yield, and quality of rapeseed. *Agronomy*, 11(3): 510.

Atf Şekli: Sarıtaş, Y., Geren, H., 2025. Odun Sirkesi Uygulamalarının Tatlı Sorgumda Verim ve Bazı Verim Bileşenleri Üzerine Etkisi. *MAS Uygulamalı Bilimler Dergisi*, 10(2): 211–224.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15616205>.

To Cite: Sarıtaş, Y., Geren, H., 2025. Effects of Wood Vinegar Applications on the Yield and Some Yield Components of Sweet Sorghum. *MAS Journal of Applied Sciences*, 10(2): 211–224.
DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15616205>.
